

УДК: 330.342

DOI: 10.5281/zenodo.12622477 <https://zenodo.org/record/12622477>

ПРОБЛЕМА ПОСТКАПИТАЛИЗМА В СВЕТЕ ФОРМАЦИОННОЙ ТИПОЛОГИИ ИСТОРИИ

Момджян Карен Хачикович¹

Доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой социальной философии и философии истории философского факультета, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия, (karm48@mail.ru), (ORCID: 0000-0001-5383-5122)

Ключевые слова: *общество, производство, экономика, капитализм, экономические классы, автоматизация, «депролетаризация», социализм*

Благодарности: Исследование подготовлено при поддержке Российского научного фонда, проект № 24-18-00440 «Анализ социальной каузальности и инвариантов общественного развития как метод преодоления фрагментации социально-философского познания».

Для цитирования: Момджян К.Х. Проблема посткапитализма в свете формационной типологии истории // Вопросы политической экономии. 2024. № 2(38). С. 90-100.

THE PROBLEM OF POST-CAPITALISM IN THE LIGHT OF THE FORMATION TYPOLOGY OF HISTORY

Karen Kh. Momjyan

Doctor of Philosophy, Professor, Head of the Department of Social Philosophy and Philosophy of History, Faculty of Philosophy, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, (karm48@mail.ru), (ORCID: 0000-0001-5383-5122)

Keywords: *society, production, economy, capitalism, economic classes, automation, «deproletarianisation», socialism*

Acknowledgments: The study was supported by the Russian Science Foundation, project № 24-18-00440 «Analysis of social causality and invariants of social development as a method of overcoming the fragmentation of socio-philosophical cognition».

For citation: Momjyan K.Kh. The problem of post-capitalism in the light of the formation typology of history. Problems in Political Economy. 2024;2(38):90-100.

JEL codes: P16, P17

В современной социальной теории приобрела большую популярность идея уже совершившейся или происходящей на наших глазах замены капитализма новой формой общественного устройства, именуемой «посткапитализм».

¹ © Момджян К.Х., 2024

Психологически это обстоятельство вполне объяснимо: капитализм существует уже несколько столетий, жизнь людей за это время существенно изменилась - современное капиталистическое общество весьма отличается от общества, описанного в романах Чарльза Диккенса, что и рождает убежденность в том, что капитализм ушел или уходит в прошлое.

Но так ли это на самом деле? Чтобы утверждать, что историческое существование капитализма завершилось, мы должны 1) понимать, что такое капитализм, каково то системообразующее основание, которое делает общество капиталистическим; 2) доказать, что это системообразующее основание изменило свою качественную самотождественность, делавшую капитализм капитализмом.

Очевидно, что категория «капитализм» представляет собой одну из *таксономических абстракций*, используемых для выделения *типов* общественного устройства, существующих или существовавших в истории.

Необходимость такой типологии определяется тем, что на планете Земля – в отличие от лемовской планеты Солярис, где разумную жизнь осуществлял единый и неделимый Океан – возникло множество анклавных очагов социальности, представленных конкретными обществами, обнаружимыми на политической карте мира. Каждый из таких социальных организмов обладает *потенцией самодостаточного существования*, то есть способностью образующих общество людей создавать и воссоздавать все необходимые условия их индивидуального и коллективного существования². Соответственно, каждое из таких обществ, обладающих выраженной этносоциальной (национальной) спецификой, может и должно быть объектом системного социологического рассмотрения, цель которого – обнаружить закономерности строения, функционирования и развития, присущие немецкому, японскому или российскому обществу.

Важно понимать, что методологическим условием успешности такого анализа является процедура *таксономического сопоставления* отдельных обществ с целью обнаружения существенных сходств и различий в образе жизни людей, которые определяют их принадлежность к тому или иному типу социальной организации.

Характер такой типологии зависит от понимания ученым тех *системообразующих оснований* общественной жизни, которые продуцируют сходства и различия в способе существования отдельных обществ. Карл Маркс осуществлял типологию социальных форм по экономическому основанию, считая социальные, политические и духовные процессы общественной жизни, производными от господствующих в обществе отношений собственности. Уильям Ростоу осуществлял типологию обществ по технологическому основанию, выделяя особые стадии роста человеческих обществ, связанные с производительной силой труда. Другие исследователи считали типологическим основанием человеческой истории культуру, понятую как система символических программ мышления и чувствования людей, связан-

² Речь идет именно о *потенции* самодостаточного существования, а не актуальной самодостаточности, обозначаемой как автаркия. Эта потенция сохраняется в условиях международного разделения труда и международной торговли, делающих экономически целесообразным использование продуктов чужого труда. Возможно, в дальней исторической перспективе глобализационные процессы приведут к тому, что на Земле останется одно-единственное общество – планетарно интегрированное человечество. Однако до тех пор, пока понятия «национального суверенитета», «национальной экономики», «национальной культуры» и пр. сохраняют свою силу, потенциально самодостаточные социальные группы, именуемые обществами, не исчезают из человеческой истории.

ных нитями логической, аксиологической и стилевой зависимости. Так, известная доктрина локальных цивилизаций, созданная британским историком и философом Арнольдом Тойнби, исходила из идеи доминирующей роли религии. Питирим Со-рокин, рассматривавший человеческую историю как циклический процесс смены трех социокультурных суперсистем, исходил из определяющей роли мировоззренческих представлений о характере окружающей нас реальности и т.д.

В настоящий момент я не могу подробно обсуждать вопрос о совместимости или несовместимости подобных типологий, которые далеко не всегда исключают друг друга. В частности, я считаю ограничено совместимыми формационную типологию истории, исходящую из приоритета экономики, и цивилизационную типологию, которая исходит из признания существенной роли человеческой культуры, которую нельзя рассматривать как дериват экономики, лишенный собственных законов существования и развития. Если формационный подход указывает на важные различия в образе жизни капиталистической и феодальной Франции, то цивилизационный подход позволяет осмыслить вертикальную преемственность французской истории, понять, почему и в XVIII и в XX веке французы остаются французами, не превращаясь в немцев или англичан.

Отвлекаясь от дискуссионных проблем типологии обществ, я хочу констатировать факт, который представляется мне очевидным: таксономическая абстракция «капитализм» обозначает тип общества, выделенный по производственно-экономическому основанию. В этом плане любой исследователь, использующий термин «капитализм», де факто выражает свое согласие с Карлом Марксом, признавая, что один, как минимум, тип общественного устройства фундирован экономикой.

Рассуждать о капитализме, игнорируя экономическую основу его идентичности, я считаю принципиальной ошибкой. Было бы нелепостью, к примеру, объявлять общество капиталистическим на том основании, что в нем нарушаются права животных, а посткапитализмом именовать общество, в котором животным приписывают субъектность.

Вместе с тем именно такая логика используется некоторым теоретикам посткапитализма, которые трактуют капитализм не как специфический способ общественного производства, а как «общество потребительского индивидуализма», противопоставляя ему посткапитализм, понятый как общество «экспрессивного индивидуализма». Это утверждение основывается на идеях Рональда Инглхарта, которые касаются роли экономических мотивов в поведении людей. Эти идеи, как мы увидим ниже, важны сами по себе, они раскрывают определенную закономерность в трансформации капиталистического общества, остающегося тем не менее капиталистическим в своей сути.

Рассматривая капитализм как общество с определенным типом экономики, мы должны отчетливо понимать, *что представляет собой экономика* как значимая часть общественной жизни. К сожалению, в работах многих обществоведов до сих пор встречаются ошибочные интерпретации этого феномена.

1. Что такое экономика?

Наиболее распространенной ошибкой является рассмотрение экономики как *самостоятельной подсистемы общества*, которую нередко отождествляют с подсистемой хозяйства.

Для пояснения сказанного следует напомнить, что общество как сложно организованная система органического типа имеет несколько уровней структурной организации, состоит из организационно выделенных частей, отличающихся по своему размеру (Момджян, 2023, с. 18-28). Действует своеобразное «правило матрешки» – система состоит из подсистем, подсистемы состоят из компонентов, компоненты состоят из элементов. *Подсистемами* называют самые крупные из относительно автономных частей системы, имеющих собственное разветвленное строение. *Элементы* представляют собой самые маленькие из образующих систему частей, которые не подлежат дальнейшему делению без утраты субстанциального качества, присущего системе (к примеру, деление клеток, из которых строятся все органы и ткани живого организма, на молекулы и атомы убивает присущее ей качество жизни). Наконец, *компонентами* называют организационно выделенные части, занимающие промежуточное положение между подсистемами и элементами. Число подсистем и элементов органической системы фиксировано, а число подуровней компонентной организации зависит от сложности системы.

Руководствуясь такой методологией, мы выделяем в любом и каждом обществе *четыре подсистемы*, именуемые *сферами общественной жизни*. В основе этих подсистем лежат *типы общественного производства*, необходимые для существования общества как самодостаточной системы.

Глубокой ошибкой является все еще распространенная редукция общественного производства к одному из его видов, именуемому материальным производством. На самом деле число типов производственной деятельности, создающих подсистемы общества, определяется числом субстанциально неделимых его элементов, подлежащих производству и воспроизводству. К числу таких элементов относятся: 1) *субъекты деятельности*, способные инициировать целеполагающую активность, основанную на вербально-понятийном мышлении и направленную на удовлетворение собственных потребностей, интересов и целей³; 2) *объекты практического назначения* (вещи), посредством которых люди физически изменяют природную и социальную среду своего существования, а также параметры собственного тела; 3) *знаково-символические объекты*, представляющие собой опредмеченную информацию, посредством которой люди программируют свое индивидуальное и коллективное сознание; 4) *организационные связи и отношения*⁴ между субъектными и объектными элементами деятельности, которые определяют эффективность совместных действий.

Соответственно, подсистемами общества являются: 1) *социальная сфера общественной жизни*, в рамках которой осуществляется то, что Энгельс называл «про-

³ В роли субъектов деятельности могут выступать только отдельно взятые люди, которые образуют социальные группы, представляющие собой институциональную реальность, не имеющую самостоятельных субъектных свойств. Следует понимать, что по многообразию присущих ему *свойств*, человек значительно сложнее общества. Поэтому, говоря об элементарности человека, я имею в виду его структурную неделимость по части (а не свойства), имеющие социальный, а не биологический характер.

⁴ Связь представляет собой *согласованность изменений*, при которой трансформация свойств и состояний одного явления сказывается на свойствах другого, связанного с ним; в основе отношений лежит не связь, а *сходства и различия* между явлениями. Отношения могут быть *номинальными*, если явления не связаны между собой (референтные отношения типа «больше – меньше», «дальше – ближе» и т.д.) и *реальными*, если сходства и различия между явлениями порождают необходимую связь между ними. Именно такой реальный характер имеют производственно-экономические отношения между людьми, вызывающие взаимодействие между ними и определяющие его характер.

изводством непосредственной человеческой жизни». Не будем забывать, что человек как субъект деятельности не падает в готовом виде с неба – его необходимо не только рожать, но и воспитывать, обучать, лечить, развлекать, обеспечивать в старости, то есть осуществлять множество специализированных видов деятельности, создающих и изменяющих социально значимые свойства субъектов деятельности; 2) *сфера хозяйства или сфера материального производства*, отвечающая за производство самых разнообразных предметов практического назначения – от орудий труда до продуктов питания; 3) *духовная сфера* общественной жизни, отвечающая за производство необходимой людям информации (научной, художественной и пр.), опредмеченной в знаково-символических объектах; 4) *организационно-политическая сфера*, продуктом которой являются, словами Маркса, «формы человеческого общения» – организационные связи и отношения между субъектами и субъектами, субъектами и объектами, объектами и объектами деятельности.

Следует чуть подробнее остановиться на структуре организационной деятельности людей, имеющей прямое отношение к экономике в процессуальном аспекте ее существования. Такая организационная деятельность делится прежде всего на *коммуникативную и управленческую*. Задача первой из них ограничивается *созданием* необходимых контактов между людьми и людьми (примером является активность любых посредников – от свахи до биржевого маклера – создающих связи, но не регулирующих их). Помимо этого, коммуникативная деятельность создает необходимую связь между людьми и потребными им предметами (этим занимается транспортная деятельность, перемещающая предметы в нужное людям место, или торговля, создающая условия для того, чтобы человек мог встретиться с потребными ему предметами).

Что касается управленческой деятельности, она не просто создает необходимые связи и отношения между людьми, но и *оптимизирует* их с использованием механизмов власти, которые позволяют человеку «присваивать волю» других людей, отдавая им распоряжения, обязательные для исполнения. Управленческая деятельность, в свою очередь, делится на *административную и политическую* – в первом случае речь идет о создании и регуляции связей в рамках несамодостаточных человеческих коллективов; во втором – об управлении делами общества, взятого в целом.

Как мы видим, экономики в приведенном списке из четырех сфер общественной жизни нет, поскольку она представляет собой не подсистему общества, а *инфраструктурный компонент*, присущий всем без исключения подсистемам общества. Свою экономику имеет не только сфера хозяйства, но и социальная сфера (медицина, образование и прочее), духовная сфера (наука, искусство и др.) и даже организационная сфера (государственное управление, оборона и др.).

Экономика, строго говоря, представляет собой комплексный феномен, имеющий, как уже было сказано, свою *процессуальную и институциональную ипостаси*. В аспекте процессуальном мы можем говорить об *экономической деятельности* банков, бирж и других финансовых институтов, ответственных за эмиссию и циркуляцию таких социальных медиаторов как деньги и связанные с ними деривативы. Просто эта деятельность не является самостоятельным типом общественного производства, создающим подсистему общественной жизни. Речь идет о об одном из *видов* организационной (коммуникативной) деятельности, создающем необ-

ходимые связи и отношения между людьми в процессе распределения и обмена предметного богатства.

Этот деятельностный аспект экономической реальности не имеет отношения к формационной типологии обществ, которая основывается на *институциональной роли* экономики. Рассмотренная с этой стороны, экономика представляет собой не совокупность коммуникативных действий, а особую систему *общественных отношений*, создающих *экономический уклад* общественной жизни – тот самый *базис*, который, согласно Марксу, оказывает детерминирующее воздействие на иные, отличные от экономики уклады общественной жизни.

Говоря об *укладах*, я имею в виду значимые *компоненты* общества, отличные от ее подсистем, которые создаются *не типами общественного производства, а процессами распределения* производимых элементов общественной жизни. Так, в основе экономического уклада лежат отношения, возникающие в процессе распределения продуктов материального и духовного производства – вещей и знаково-символических объектов, которые имеют потребительную и меновую стоимость и образуют *предметное богатство* общества (в условиях рабовладельческого общества к вещам и символам прибавляются также люди, обращенные в рабство). В основе *социального уклада* (не путать с социальной сферой общественной жизни!) лежат отношения, возникающие в процессе стихийного *распределения людей* по ролевым и статусным группам, которое создает социальную инфраструктуру общества; в основе *политического уклада* (который Маркс именовал политической надстройкой) лежат отношения, возникающие в процессе распределения власти и влияния, делящего людей на отдающих распоряжения и исполняющих их; наконец, в основе *духовного уклада* (отличного от духовной сферы общественной жизни) лежит распределение между людьми интериоризируемых ими символических программ мышления и чувствования, образующих культуру общества.

Таким образом, формационная типология обществ основывается на экономических отношениях людьми. Важнейшим видом таких отношений являются *производственно-экономические отношения собственности*, возникающие между людьми по поводу предметов и орудий труда. Эти отношения, которые делят общество на *экономические классы*, не следует путать с *производственно-техническими отношениями*, которые возникают в процессе разделения живого труда, а также с *имущественными отношениями*, возникающими по поводу предметов непроизводственного потребления (такие отношения делят общество не на классы, а на *экономические страты*, отличающиеся друг от друга не ролью в организации труда, а размером получаемой доли общественного богатства).

В основе любой экономической формации, включая капитализм, лежат *производственно-экономические отношения*, которые, конечно же, не падают с неба. Они зависят в своем возникновении и развитии от *производительных сил общества*, которые включают в себя вещные и субъектные компоненты производства (технику и использующих ее людей), а также от упоминавшихся выше *производственно-технических отношений* между людьми, которые основываются на разделии живого труда, а не распределении его опредмеченных средств и продуктов (примером таких отношений является субординационное отношение между бригадиром и рабочим бригады или координационные отношения между членами бригады, имеющими разные рабочие специальности).

Подчеркну, основанием экономической типологии обществ, создающей, в частности, концепт капитализма, следует считать именно *производственно-экономические отношения*, а не порождающие их производительные силы и производственно-технические отношения общества. Это объясняется тем, что в истории человечества экономически различные общества, имевшие разное социальное и политическое устройство, нередко имели схожую по своему характеру технико-технологическую базу. Она была фактически идентичной для рабовладения и феодализма, схожий тип производительных сил и производственно-технических отношений был присущ Советскому Союзу и США, имевших очень разную формационную принадлежность.

В этом плане связь между техникой, технологией и экономикой нельзя считать однозначной. Неудивительно, что даже советские философы решались робко возражать самому Марксу, который в ранних работах (а именно, в «Нищете философии») излишне жестко связывал технические и экономические факторы, утверждая, что «мельница создала феодализм, а паровая машина – капитализм» (Маркс, 1955, с. 133).

Типологическая роль производственно-экономических отношений связана с тем, что от распределения средств производства напрямую зависит социальная инфраструктура общества, его деление на экономические классы, играющие разную роль не только в организации труда, но и в политическом управлении обществом (власть является функцией собственности во всех обществах за исключением *политарных* систем, в которых структура собственности зависит от распределения власти, организующей общественное производство). Наконец, через систему социальных и политических медиаторов экономика способна до определенной степени влиять на духовный уклад общественной жизни, обуславливая стиль мышления и чувствования людей, исполняющих разные роли и имеющих разный *статус* в жизни общества⁵.

После этих необходимых, на мой взгляд, уточнений, мы можем перейти к характеристике капитализма как типа экономической организации общества и обсудить вопрос о его сохранности в современной истории.

2. Капитализм и его изменения в современной истории

Слово «капитализм», как известно, производно от слова «капитал», означающего стоимость, способную к самовозрастанию. Я полагаю, что капитализмом следует называть общество, основанное на товарном производстве, которое ориентированно на получение прибыли, предполагает рыночный обмен и конкуренцию между предпринимателями – частными собственниками, владеющими средствами производства и использующими труд юридически свободных людей, продающих им свою рабочую силу.

Исходя из такого понимания, я полагаю, что современное западное общество остается в своей сущности капиталистическим, поскольку сохраняет все перечисленные опции – с вариациями, не меняющими их существа.

Конечно, сравнив неразвитый капитализм времен Маркса с его современной цивилизованной формой, мы должны констатировать целый ряд важные разли-

⁵ Социальная роль определяется местом человека в общественном разделении труда, а социальный статус местом в распределении условий и продуктов этого труда.

чий. Но я не думаю, что они достаточны для того, чтобы говорить о преодолении капитализма в современной истории.

К числу таких изменений следует отнести возникновение информационных технологий, которые приводят к автоматизации некоторых видов общественного производства (прежде всего производства вещей). Если бы этот процесс привел к ликвидации частной собственности на средства производства и исчезновению связанных с ней экономических классов, я бы согласился с Полом Мейсоном (Мейсон, 2016), говорящим о несовместимости капитализма с информационными технологиями.

Однако это не так. Частная собственность и наемный труд по-прежнему остаются экономической основой современного капиталистического общества. Никуда не делся класс предпринимателей, владеющих средствами производства, хотя произошли некоторые изменения в структуре собственности, связанные с практикой т.н. «народного капитализма» (ESOPs). Эта практика дала рабочим-акционерам дополнительный источник дохода, но она не освободила их от необходимости продавать свою рабочую силу и, конечно же, не дала им возможность реально влиять на хозяйственную и экономическую политику корпораций.

Иными словами, наемные работники не превратились в буржуа, хотя нельзя отрицать серьезных изменений рабочего класса, которые связаны с «*депролетаризацией*» современного капиталистического общества.

Важно лишь правильно понимать суть этой «депролетаризации». Она не означает исчезновения класса наемных работников, живущих продажей своей рабочей силы (хотя в сфере автоматизированного промышленного производства их число существенно сократилось).

Речь идет об исчезновении «пролетариев» в древнеримском понимании этого термина. Напомню, что по системе Сервия Туллия термином *proletarius civis* обозначали римских граждан, стоявших по своему имущественному статусу ниже граждан Y класса и не имевших никакой собственности, кроме своих детей (*proles*). Иными словами, депролетаризация означает исчезновение того рабочего класса, которому «нечего было терять, кроме своих цепей», и которого Маркс считал мотыльщиком капитализма.

Подобная «депролетаризация» никак не меняет сути капиталистических производственно-экономических отношений – на самом деле она становится результатом «*диффузии*» этих отношений, которые вырываются за рамки материального производства, где они первоначально возникли. В современном капиталистическом обществе социально-экономическая диспозиция «собственник средств производства – наемный работник» проникает в такие сферы общественного производства, в которых ее ранее не было.

В самом деле, в предшествующей истории была невозможна ситуация, при которой Галилей был бы вынужден продавать свою рабочую силу собственнику дорогостоящих научных приборов, а Клод Моне нанимался бы на работу к владельцу холстов, кистей и красок⁶. Ныне же технический прогресс создал такие средства

⁶ Конечно, в средние века в сфере искусства (и не только в ней) существовало отношение между мастером и подмастерьем, которое классики марксизма перечисляли в одном ряду с отношением между свободным и рабом, помещиком и крепостным, буржуа и пролетарием. Не думаю, однако, что связь между Андреа Верроккьо и его юным подмастерьем Леонардо да Винчи имела своей основой экономическое отношение к средствам труда, а не передачу художественного мастерства от учителя к ученику.

умственного труда, которые недоступны непосредственным производителям и способны приносить прибыль их собственникам.

Соответственно, возникли киномагнаты Голливуда или владельцы частных медицинских корпораций, которые ничем не отличаются по своему экономическому статусу от капиталистов, владеющих шахтами или заводами. С другой стороны, возник новый рабочий класс, состоящий из лиц умственного труда, продающих свою рабочую силу этим новым капиталистам⁷.

Высокая квалификация определяет высокую стоимость этой рабочей силы, в результате чего новому рабочему классу – в отличие от марксового пролетариата – есть что терять. История разомкнула связь между наемным трудом и бедностью, переходящей в абсолютное обнищание, на которое ошибочно надеялся К. Маркс, который принял родовые муки цивилизованного капитализма за его агонию. Соответственно, у нового рабочего класса не возникает желания изменять социальную реальность революционным путем, свержая власть предпринимателей (о чем свидетельствует печальная судьба коммунистического движения в современном мире).

Именно с ростом благосостояния связаны серьезные подвижки в умонастроении людей, который фиксирует Р. Инглхарт. В результате интенсивного развития производства в наиболее развитых странах современного мира возникла, словами Р. Инглхарта, «беспрецедентная степень экономической безопасности», изменившая субординационную связь в системе человеческих потребностей, которую Абрахам Маслоу называл *препотентностью* базовых физиологических потребностей человека. Суть этой связи состояла в том, что в условиях острой депривации жизнеобеспечивающих нужд, сознание человека концентрировалось на задачах обретения «хлеба насущного», в то время как высшие экзистенциальные потребности человека оказывались на периферии внимания или вовсе не осознавались людьми⁸.

Вследствие технического и технологического прогресса, снявшего с повестки дня проблемы выживания, произошел, словами Р. Инглхарта, «постепенный сдвиг приоритета от «материалистических» ценностей (когда упор делается прежде всего на экономической и физической безопасности) к ценностям «постматериальным» (когда на первый план выдвигаются самовыражение и качество жизни)» (Инглхарт, 1997, с. 7-8). Следствием этого стало возникновение т.н. «*идентитарного детерминизма*» в поведении людей, который заменил собой ранее доминировавшую модель «*экономического детерминизма*».

⁷ Маркс застал лишь начало этого процесса превращения лиц умственного труда из межклассовой прослойки в представителей рабочего класса и правильно описал его суть, но не смог предвидеть колоссальные социальные последствия диффузии производственно-экономических отношений. Напомню известные слова классика: «Литератор-пролетарий, фабрикующий по указке своего издателя те или иные книги... является производительным работником, так как его производство с самого начала подчинено капиталу и совершается только для увеличения стоимости этого капитала. Певица, продающая свое пение на свой страх и риск, – непроизводительный работник. Но та же самая певица, приглашенная антрепренером, который, чтобы загребать деньги, заставляет ее петь, – производительный работник, ибо она производит капитал» (Маркс, 1962, с. 410).

⁸ Характеризуя этот феномен, Маслоу писал: «Свобода, любовь, чувство товарищества, уважение, философия, – пишет Маслоу, – все это может быть отвергнуто как бесполезные безделушки, поскольку они не могут наполнить желудок. Про такого человека с полным основанием можно сказать, что он живет хлебом единым» (Маслоу, 2019, с. 62).

Не будем спорить о том, насколько устойчивы и необратимы изменения в человеческой ментальности, о которых говорит Рональд Инглхарт. Важно подчеркнуть, что они не дают никаких оснований говорить об исчезновении капитализма как типа общественного устройства. Дело в том, что типология истории по экономическому основанию исходит из *институциональной роли экономики*, она никак не связана с *ролью экономических мотивов* в поведении людей. Напомню, что и первобытность, и рабовладение, и феодализм являются именно *экономическими формациями* – несмотря на то, что стремление к максимизации дохода в этих обществах, как признавал сам Маркс, было существенно ниже, чем в капиталистическом обществе. Тем не менее социальная инфраструктура и политическая организация этих обществ определялись производственно-экономическими отношениями собственности, а не религиозными постулатами, нормами римского права и прочими факторами общественного сознания.

В заключении хочу сказать, что исчезновение пролетариата как предполагаемого могильщика капитализма не означает вечности этого строя⁹. Вполне вероятно, что в будущем имманентное капитализму противоречие между общественным способом производства и частным способом присвоения даст о себе знать, и на смену капитализму может прийти социальный строй, основанный на *обобществлении ключевых средств производства*. Такой строй не является выдумкой Маркса, он уже существовал в своей неразвитой форме в период первобытного коммунизма. Зачатки этого строя мы видим в растущем секторе капиталистической экономики, где собственность на средства труда принадлежит использующим их работникам.

Важно лишь не путать *обобществление* средств производства с их *огосударствлением*, которое приводит не к социализму, а к *политаризму* – обществу, в котором решающие средства труда являются групповой собственностью верхушки бюрократического аппарата. Именно это произошло в Советском Союзе, где была ликвидирована не частная собственность как таковая, а лишь *парцеллярная* форма частной собственности, что сохранило в силе эксплуатацию людей, социальное неравенство, несвободу и прочие признаки, несовместимые с социализмом.

ЛИТЕРАТУРА

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV-XVIII вв. В 3-х томах. Т. 1. М.: изд-во «Весь мир», 2007. – 592 с.

Инглхарт Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся общества // Полис. Политические исследования. 1997. № 4. С. 6-32.

Маркс К. Ницета философии. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2. Т. 4. М.: Государственное издательство политическая литература, 1955. – 615 с.

Маркс К. Теории прибавочной стоимости. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2. Т. 26. Ч. 1. М.: Государственное издательство политическая литература, 1962. – 476 с.

Мейсон П. Посткапитализм. Путеводитель по нашему будущему. М.: Изд-во «Ад Маргинем», 2016. – 415 с.

⁹ Трудно согласиться с мнением Ф. Броделем, писавшим, что «кризисы капитализма только укрепляют его, открывают новые рубежи прибыли и в нем самом не заложены эндогенные механизмы терминального разрушения» (Бродель, 2007, с. XXXII).

Maslow A. Мотивация и личность / Пер. с англ. Т. Гутман, Н. Мухина. СПб: Питер, 2019. – 352 с.

Момджян К.Х. Общество как институциональная форма существования социальной реальности // Вопросы философии. 2023. № 4. С. 18-28. DOI: 10.21146/0042-8744-2023-4-18-28

Информация об авторе

Момджян Карен Хачикович – доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой социальной философии и философии истории философского факультета, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия.

(E-mail: karm48@mail.ru) (elibrary AuthorID: 105919) (ORCID: 0000-0001-5383-5122)

REFERENCES

Braudel F. Material Civilization, Economy and Capitalism, XY-XYIII c. In 3 vols. Vol. 1. M.: Publishing House «The whole world», 2007. – 592 p. (In Russ.)

Inglehart R. Postmodernity: Changing Values and Changing Societies. Polis. Political Studies. 1997;(4):6-32. (In Russ.)

Marx K. The Poverty of Philosophy. In: Marx K., Engels F. Essays. Ed. 2. Vol. 4. M.: State Publishing of Political Literature, 1955. – 615 p. (In Russ.)

Marx K. Theories of Surplus Value. In: Marx K., Engels F. Essays. Ed. 2. Vol. 26. Part 1. M.: State Publishing of Political Literature, 1962. – 476 p. (In Russ.)

Mason P. PostCapitalism: A Guide to Our Future. M.: Publishing House «Ad Marginem», 2016. – 415 p. (In Russ.)

Maslow A. Motivation and Personality. Transl. from Eng. by T. Gutman, N. Mukhina. SPb: Piter, 2019. – 352 p. (In Russ.)

Momjyan K.Kh. Society as an Institutional Form of Social Reality. Voprosy Filosofii. 2023;(4):18-28. DOI: 10.21146/0042-8744-2023-4-18-28 (In Russ.)

Information about the author

Karen Kh. Momjyan – Doctor of Philosophy, Professor, Head of the Department of Social Philosophy and Philosophy of History, Faculty of Philosophy, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia.

(E-mail: karm48@mail.ru) (elibrary AuthorID: 105919) (ORCID: 0000-0001-5383-5122)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Статья поступила в редакцию: 19.05.2024; одобрена после рецензирования: 05.06.2024; принята к публикации: 10.06.2024.